

MAKTABGA BIRINCHI MARTA KELGAN BOLALARDA ADAPTIV
XULQNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Tulyaganova Dilnoza Ravshanbekovna

*Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti Pedagogika Fakulteti Psixologiya yoʻnalishi Katta
oʻqituvchisi*

tulaganovadilnoza80@gmail.com

Abilkasimova Lazzat

*Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti Pedagogika Fakulteti Psixologiya yoʻnalishi 2-bosqich
talabasi*

lazzatabilkasimova8@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabga birinchi marta qadam qoʻygan bolalarning yangi muhitga moslashuvi, ularning adaptiv xulq-atvorini shakllantirish jarayonlari va bu jarayonda psixologik-pedagogik yondashuvlarning oʻrni yoritilgan. Maktabgacha davr va kichik maktab yoshi oʻrtasidagi oʻtish davrida bola uchun yuzaga keladigan emotsional, ijtimoiy va bilish qiyinchiliklari tahlil qilinadi. Shuningdek, bolalarda ijobiy motivatsiya, kommunikativ koʻnikmalar va oʻzini nazorat qilishni rivojlantirishga qaratilgan strategiyalar taklif etilgan.

Kalit soʻzlar: Adaptatsiya, maktabga moslashuv, xulq-atvor, psixologik tayyorgarlik, emotsional qoʻllab-quvvatlash, kommunikativ koʻnikma, motivatsiya, strategiya.

Аннотация В данной статье рассматривается процесс адаптации детей, впервые переступивших порог школы, формирование их адаптивного поведения и роль психолого-педагогического подхода в этом процессе. Анализируются эмоциональные, социальные и когнитивные трудности, возникающие у ребёнка в переходный период между дошкольным и младшим школьным возрастом. Также предлагаются стратегии, направленные на развитие у детей положительной мотивации, коммуникативных навыков и самоконтроля.

Ключевые слова: Адаптация, школьная адаптация, поведение, психологическая готовность, эмоциональная поддержка, коммуникативные навыки, мотивация, стратегия.

Abstract: This article examines the adaptation process of children entering school for the first time, focusing on the formation of adaptive behavior and the significance of psychological and pedagogical approaches in this process. The study analyzes emotional, social, and cognitive difficulties experienced by children during the transition from preschool to primary school age. Furthermore, it proposes strategies aimed at fostering positive motivation, developing communication skills, and enhancing self-regulation in young learners.

Keywords: Adaptation, school adjustment, behavior, psychological readiness, emotional support, communication skills, motivation, strategy.

Kirish:

Maktabga birinchi marta borish — bolaning hayotidagi muhim ijtimoiy bosqichlardan biridir. Bu davrda bola yangi muhit, yangi tartib-qoidalar, yangi ijtimoiy rollar bilan tanishadi. Shu bois bu jarayon boladan ma’lum darajada psixologik, emotsional va ijtimoiy moslashuvni talab qiladi. Moslashuv jarayoni samarali kechishi bolaning o’qishga bo’lgan munosabatini, kelajakdagi o’quv motivatsiyasini ham belgilab beradi.

Asosiy qism:

Maktabga moslashuvning mohiyati

Adaptatsiya (lotincha adaptatio – moslashuv) — bolaning yangi ijtimoiy muhitda o’zini tutish, talab va vaziyatlarga moslashish qobiliyatidir. Maktabga kelgan bola nafaqat yangi faoliyat – o’qish bilan, balki yangi ijtimoiy munosabatlar tizimi bilan ham tanishadi. Shu sababli adaptiv xulqning shakllanishi bola shaxsining umumiy rivojlanishida muhim o’rin tutadi.

Moslashuv davrida kuzatiladigan qiyinchiliklar

Birinchi sinf o’quvchilarida quyidagi muammolar ko’p uchraydi:

o’qishga diqqatni jamlay olmaslik;

yangi tartiblarga (dars, tanaffus, intizom) moslasha olmaslik;

emotsional zo’riqish, qo’rquv, uyatchanlik;

ijtimoiy aloqalarda sustlik (o’qituvchi yoki tengdoshlar bilan muloqotda qiyinchilik).

Bu holatlar bolaning o’zini baholashini pasaytiradi va ijtimoiy faolligini cheklaydi. Shu sababli maktab psixologi va o’qituvchi bu jarayonda faol ishtirok etishi zarur.

Adaptiv xulqni rivojlantirish strategiyalari

Bolalarning moslashuvini yengillashtirish uchun quyidagi strategiyalar tavsiya etiladi:

Psixologik tayyorgarlik strategiyasi.

Maktabgacha ta’lim davrida bolada o’qishga ijobiy munosabatni shakllantirish, yangi muhitga qiziqish uyg’otish zarur. Bu uchun rolli o’yinlar, maktab hayoti haqidagi suhbatlar, “Maktabga sayohat” mashg’ulotlari o’tkaziladi.

Emotsional qo’llab-quvvatlash strategiyasi.

Bolaning his-tuyg’ularini tushunish, unga iliq muhit yaratish, ijobiy baholash orqali o’ziga ishonchni oshirish muhim. O’qituvchi “men seni tushunaman”, “sen uddalaysan” kabi iboralarni muntazam qo’llashi kerak.

Kommunikativ ko’nikmalarni shakllantirish strategiyasi.

Bolani tengdoshlari bilan o’zaro muloqot qilish, hamkorlikda o’yin o’ynash va topshiriqlar bajarish orqali ijtimoiy faolligini oshirish mumkin. Guruhli o’yinlar bunga yordam beradi.

Motivatsiyani kuchaytirish strategiyasi.

O’qish faoliyatida muvaffaqiyat hissini his qilish bolaning adaptiv xulqini mustahkamlaydi. Shuning uchun kichik yutuqlar ham e’tirof etilishi lozim: “Sen bugun zo’r yozding!”, “Senga rahmat, juda e’tiborli eding!” kabi baholar bola uchun katta motivatsiya manbai bo’ladi.

Ota-onalar bilan hamkorlik

Adaptatsiya jarayonining muhim omillaridan biri — maktab va oila hamkorligidir. Ota-onalarga quyidagi tavsiyalar beriladi:

bolani tanqid qilishdan ko’ra, rag’batlantirish;

darsdan so’ng bolaning his-tuyg’ulari bilan qiziqish;

o’qituvchi bilan muntazam aloqa o’rnatish;

bolaning muvaffaqiyatlarini kichik sovg’a yoki maqtov bilan mustahkamlash.

Xulosa

Maktabga birinchi marta kelgan bolalarning adaptatsiya jarayoni murakkab, ammo boshqariladigan jarayondir. Psixologik qo‘llab-quvvatlash, ijobiy motivatsiya, emotsional barqarorlik va oila-maktab hamkorligi orqali bola maktab muhitiga muvaffaqiyatli moslasha oladi. Adaptiv xulqning shakllanishi bolaning nafaqat o‘quv faoliyatida, balki shaxsiy rivojida ham mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova V.M. Psixologiya asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2019.
2. Zokirova R. Bola psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Vygotskiy L.S. Bola psixikasining rivojlanishi. – Moskva: Pedagogika, 1984.
4. Anan'ev B.G. Inson psixologiyasi haqida. – Sankt-Peterburg: Rech, 2001.
6. Tulyaganova D. Pedagogika yo‘nalishi talabalarida shaxslararo munosabatlar namoyon bo‘lishining psixologik determinantlari // Yevroosiyo akademik tadqiqotlar jurnali. – 2023. – T. 3. – Maxsus son. – B. 235–244.
7. Tulyaganova D.R. Bolaning maktabgacha ta’lim tashkilotiga faol moslashuvi psixologik rivojlanish omili sifatida // Conferencea. – 2023. – B. 63–68.
8. Туляганова Д.Р. Влияние обучения на изменение взглядов студентов психологического направления о детско-родительских отношениях // American Journal of Education and Learning. – 2025. – Т. 3. – № 3. – С. 488–498.
9. Tulyaganova D.R. The Role of Emotions in Child Psychology: A Multidimensional Perspective // Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – Vol. 2(5). – P. 268–274.